

II

Ποσότης κατὰ χιλιόγραμμα τῶν κυριωδῶν προϊόντων
αὐτὰ κατ' ἔτος καὶ κατὰ μέσον ὄρον—

		Ἐξάγονται	Ἀναλίσκονται ἐπιχωρίως	Παράγονται	Ἀξία εἰς δραχμὰς	
					τῆς μονάδος	τοῦ ὅλου π ο σ ο ὦ
Ἐλαιον	χλγ.	6420000	25840000 (*)	32260000 (*)	0,55	17605000
Κεράτια	»	15833000	1583000	17416000	00,9	1567000
Οἶνος	»	6350000	4762000	11112000	0,10	1111000
Σταφίς	»	3407000	568000	3975000	0,20	795000
Κίτρα	»	1851000	185000	2036000	00,6	666000
Δέρματα	»	190000	10000	200000	1,00	200000
Τυρός	»	104000	35000	139000	1,40	194600
Ἀμύγδαλα	»	130000	6500	136500	1,25	170600
Βαλανίδια	τεμ.	1044000	26000	1070000	0,15	160500
Βομβύκια	χλγ.	28740	1460	30100	5,20	156000
Πορτοκάλια	»	708000	254000	962000	0,15	144000
Στέμφυλα ἐλαίων	»	4276000	427000	4703000	00,2	94000
Τρύξ	»	260000	52000	312000	0,25	78000
Μανδάρνια	»	345000	172000	517000	0,14	72000
Μέλι	»	79000	16000	75000	0,65	64000
Μέταξα	»	3000	150	3150	20,00	63000

(*) Περὶ τοῦ ἐλαίου, τοῦ κυρίου προϊόντος τῆς Νήσου, παρατηρητέον ὅτι τὸ μέρος ὅπερ σημειοῦται ὅτι ἀναλίσκεται ἐπιχωρίως (25.840.000 χλγ.) περιλαμβάνει περὶ τὰ 2.740.000 χλγ. ἐλαίου ἀναλίσκομένου ἐν τῇ κατασκευῇ σάπωνος ἀναλίσκομένου ἐπιχωρίως (δρα σελ. 18) καὶ περὶ τὰ 2.240.000 χλγ. ἀναλίσκόμενα ὡς ἐλαῖα ἐπιχωρίως. Ἐὰν δ' εἰς τὰ 32.260.000 προσθίσωμεν περὶ τὰ 1.600.000 χλγ. ἀναλίσκόμενα ἐν τῇ κατασκευῇ τοῦ ἐξαγομένου σάπωνος (δρα σελ. 18), ἀνευρίσκωμεν ὡς ὅλην κατ' ἔτος παραγωγὴν ἐλαίου ὑπὲρ τὰ 33.800.000 χλγ. ἢ 26.364.000 ὀκάδας.

